

ATERRAMENTO ELÉTRICO: IMPORTÂNCIA, NORMAS TÉCNICAS E DESAFIOS EM SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL

Edição 121 ABR/23, Engenharias / 30/04/2023

ELECTRICAL GROUNDING: IMPORTANCE, TECHNICAL STANDARDS, AND CHALLENGES IN RENEWABLE ENERGY GENERATION SYSTEMS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7888496

Antônio Farias de Souza¹

Maria dos Anjos Fernandes Pacheco²

Érika Cristina Nogueira Marques Pinheiro³

RESUMO

O aterramento elétrico é um sistema que tem como objetivo criar uma conexão segura entre a instalação elétrica e a terra, para que a corrente elétrica seja direcionada para o solo em caso de falhas ou sobrecargas, evitando danos aos equipamentos e principalmente prevenindo acidentes elétricos. Além disso, a introdução apresenta alguns tópicos que podem ser abordados em um trabalho sobre aterramento elétrico, como os diferentes tipos de aterramento, normas técnicas relacionadas, materiais e equipamentos utilizados, análise de falhas, e aterramento em instalações industriais e em sistemas de geração de energia renovável.

Palavras-chave: aterramento elétrico, segurança elétrica, conexão com a terra, falhas elétricas, sobrecargas elétricas, normas técnicas, equipamentos elétricos, análise de falhas, instalações elétricas, energia renovável.

ABSTRACT

The text presented is a detailed introduction to electrical grounding, explaining its importance in the safety of electrical installations and the people who use them. Electrical grounding is a system that aims to create a safe connection between the electrical installation and the ground, so that the electric current is directed to the ground in case of faults or overloads, avoiding damage to equipment and mainly preventing electrical accidents. In addition, the introduction presents some topics that can be addressed in a study on electrical grounding, such as the different types of grounding, related technical standards, materials and equipment used, fault analysis, and grounding in industrial installations and renewable energy generation systems.

Keywords: grounding, electrical installations, safety, types of grounding, technical standards, materials and equipment, fault analysis, industrial installations, renewable energy systems.

INTRODUÇÃO

O aterramento elétrico é um dos principais aspectos da segurança elétrica e é fundamental para garantir a proteção de pessoas, animais e equipamentos contra choques elétricos. O objetivo do aterramento é criar uma conexão entre o sistema elétrico e a terra, a fim de garantir uma dissipação segura da corrente elétrica em caso de falha ou curto-circuito. O aterramento elétrico é utilizado em diversas aplicações, desde sistemas residenciais e comerciais até em sistemas industriais de grande porte, como usinas de energia. Além disso, o aterramento é obrigatório por lei em muitos países e é regulamentado por normas técnicas específicas, como a NBR 5410 no Brasil.

Existem diferentes tipos de aterramento elétrico, cada um com suas particularidades e aplicabilidades, tais como TN, TT e IT. Além disso, existem

técnicas e equipamentos específicos para a medição da resistência de aterramento, distribuição de potencial, corrente de fuga, entre outros parâmetros importantes para a segurança elétrica. O aterramento elétrico também é uma questão importante no contexto da geração de energia renovável, como parques eólicos e usinas solares, onde o correto aterramento é essencial para garantir a operação segura dos equipamentos e minimizar os riscos de acidentes.

Dessa forma, é fundamental entender a importância do aterramento elétrico e estar atualizado sobre as normas técnicas e os equipamentos necessários para garantir a segurança elétrica em todas as aplicações.

OBJETIVOS

Objetivo Geral.

Explorar o conceito de aterramento elétrico, suas aplicações e importância em diferentes contextos.

Objetivos Específicos.

Apresentar os diferentes tipos de aterramento elétrico, como TT, TN e IT, e suas características.

Discutir as normas técnicas relacionadas ao aterramento elétrico e sua importância na segurança das instalações elétricas.

Descrever os materiais e equipamentos utilizados em sistemas de aterramento elétrico, suas especificações e características.

Analisar as técnicas e instrumentos utilizados para medir a resistência de aterramento em diferentes tipos de solos e em diferentes condições ambientais.

Discutir os efeitos de frequência, corrente de fuga e distribuição de potencial no aterramento elétrico e sua importância na segurança das instalações elétricas.

Apresentar a importância do aterramento elétrico em instalações industriais e em sistemas de geração de energia renovável.

Analisar as técnicas utilizadas na análise de falhas em sistemas de aterramento elétrico e suas principais causas.

JUSTIFICATIVA

A realização de estudos sobre aterramento elétrico é extremamente relevante no contexto atual, especialmente devido ao crescente aumento na demanda por energia elétrica e às constantes inovações tecnológicas na área de geração de energia renovável. Além disso, a segurança em instalações elétricas é uma questão primordial, e o aterramento adequado é essencial para prevenir acidentes elétricos graves. De acordo com Oliveira (2021), falhas no sistema de aterramento elétrico podem ser responsáveis por problemas como choques elétricos, sobretensões, interferências eletromagnéticas e danos a equipamentos. Esses problemas podem afetar não apenas a segurança das pessoas, mas também a qualidade do serviço prestado e a durabilidade dos equipamentos.

Com o aumento da demanda por energia renovável, como parques eólicos e usinas solares, a necessidade de estudos sobre aterramento elétrico em sistemas de geração de energia renovável se torna ainda mais evidente. Segundo Figueiredo et al. (2019), sistemas de geração de energia renovável apresentam particularidades que requerem atenção especial para garantir o aterramento adequado, devido às diferentes fontes de geração, configurações de equipamentos e modos de operação. Portanto, justifica-se a realização de um estudo conceitual sobre aterramento elétrico, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre as normas técnicas, materiais e equipamentos utilizados, técnicas de medição e análise de falhas em sistemas de aterramento elétrico. Além disso, o estudo busca discutir as particularidades do aterramento elétrico em sistemas de geração de energia renovável, visando contribuir para a melhoria da segurança e qualidade do serviço prestado em instalações elétricas.

METODOLOGIA

A metodologia usada na abordagem conceitual dos textos apresentados envolveu uma pesquisa bibliográfica em fontes confiáveis, como livros, artigos científicos e normas técnicas relacionadas ao assunto de aterramento elétrico. Foi necessário um estudo aprofundado para compreender os conceitos teóricos, normas de segurança, técnicas e equipamentos utilizados em sistemas de aterramento elétrico.

Para abordar o tema de forma mais ampla, foi utilizada uma estruturação lógica, apresentando uma definição do assunto, normas técnicas, tipos de aterramento, técnicas de medição, análise de falhas, além de abordar particularidades em instalações industriais e em sistemas de geração de energia renovável. A pesquisa conceitual buscou fornecer uma base teórica para profissionais da área elétrica, engenheiros, técnicos e estudantes, com o objetivo de aprimorar a compreensão e aplicação dos conceitos relacionados ao aterramento elétrico.

CONCEITOS BÁSICOS.

O aterramento elétrico é uma técnica fundamental na eletricidade que tem como objetivo garantir a segurança das pessoas e equipamentos. Ele fornece um caminho seguro para a corrente elétrica fluir para a terra, em vez de passar por um ser humano ou equipamento.

O aterramento elétrico é importante por diversas razões. Em primeiro lugar, ele ajuda a prevenir choques elétricos, pois a corrente é desviada para a terra antes de atingir uma pessoa ou equipamento. Além disso, o aterramento ajuda a proteger os equipamentos elétricos contra danos causados por sobrecarga ou curto-circuito.

A história do aterramento elétrico remonta ao início da eletricidade, quando os primeiros sistemas elétricos foram desenvolvidos. Naquela época, os sistemas elétricos eram muito primitivos e não havia um entendimento claro sobre a segurança elétrica. Conforme os sistemas elétricos evoluíram, ficou claro que o aterramento era essencial para garantir a segurança e a confiabilidade dos sistemas. Existem vários tipos de aterramento elétrico, cada um com suas próprias características e aplicação. Os principais tipos são:

– **Aterramento TT:** É o tipo mais comum de aterramento utilizado em instalações residenciais e pequenas instalações industriais. Nesse tipo de aterramento, cada equipamento elétrico é conectado a um eletrodo de aterramento separado, que por sua vez é conectado a uma barra de terra. Isso garante que a corrente flua diretamente para a terra em caso de falha.

– **Aterramento TN:** Esse tipo de aterramento é mais comum em instalações industriais de grande porte. Nesse tipo de aterramento, todos os equipamentos elétricos são conectados a um ponto comum de aterramento, que por sua vez é conectado a uma barra de terra. Esse tipo de aterramento é mais econômico e fácil de instalar do que o aterramento TT.

– **Aterramento IT:** É um tipo de aterramento utilizado em instalações elétricas críticas, como hospitais, data centers e aeroportos. Nesse tipo de aterramento, o sistema é isolado da terra, o que ajuda a prevenir falhas em caso de contato acidental com a terra. Em caso de falha, um dispositivo de detecção de falhas é ativado para alertar os usuários.

Em geral, o aterramento elétrico funciona conectando equipamentos elétricos a uma barra de terra por meio de um eletrodo de aterramento. Quando um equipamento elétrico falha e a corrente elétrica flui para o eletrodo de aterramento, ela é desviada para a terra em vez de passar pelo equipamento ou pelo corpo humano. Isso ajuda a garantir a segurança elétrica e a proteger os equipamentos contra danos.

ATERRAMENTO TT.

O aterramento TT (ou TN-TT) é um tipo de sistema de aterramento elétrico que é utilizado em instalações elétricas para garantir a segurança das pessoas e dos equipamentos em caso de falhas de isolamento. Esse sistema é chamado de TT porque é composto por dois condutores de proteção (PE) independentes, que são conectados a um eletrodo de aterramento externo, formando um circuito em forma de “T”.

Em um sistema TT, o eletrodo de aterramento é conectado diretamente ao solo, sem a necessidade de um condutor PEN (que é usado em sistemas TN), como acontece nos sistemas TN-C e TN-S. Cada um dos condutores de proteção (PE) é conectado a um ponto separado do eletrodo de aterramento, o que garante uma maior segurança em caso de falha de isolamento, já que as correntes de falta são dispersas em pontos diferentes.

No sistema TT, é comum utilizar dispositivos de proteção como disjuntores diferenciais residuais (DRs) para detectar e desligar o circuito elétrico em caso de fuga de corrente. Isso ajuda a evitar choques elétricos e protege os equipamentos elétricos de possíveis danos. Entre as principais vantagens do sistema TT, estão:

- **Maior segurança:** como os condutores de proteção são independentes, a segurança do sistema é maior em caso de falha de isolamento;

- **Menor risco de incêndio:** os sistemas TT são menos propensos a gerar incêndios, pois as correntes de falta são dispersas em pontos diferentes do eletrodo de aterramento;

- **Maior flexibilidade:** o sistema TT pode ser utilizado em diferentes tipos de instalações elétricas, desde pequenos edifícios residenciais até grandes indústrias.

Porém, o sistema TT também apresenta algumas desvantagens, como a necessidade de um eletrodo de aterramento externo de boa qualidade, que deve ser instalado corretamente para garantir a eficiência do sistema. Além disso, é importante lembrar que o sistema TT é apenas um dos tipos de sistemas de aterramento elétrico, e a escolha do sistema mais adequado para cada instalação depende de diversos fatores, como o tipo de edificação, a carga elétrica instalada, a qualidade do solo, entre outros.

ATERRAMENTO TN.

Aterramento TN é um tipo de sistema de aterramento elétrico que é amplamente utilizado em instalações elétricas em todo o mundo. Ele é chamado de TN porque é composto por um único condutor de proteção (PE), que é conectado ao ponto neutro da fonte de energia elétrica (geralmente o transformador) e aos equipamentos elétricos. Existem três variações do sistema TN: TN-C, TN-S e TN-C-S.

No sistema TN-C, o condutor de proteção é combinado com o condutor neutro (PEN) em um único cabo. Isso significa que o mesmo cabo é usado para a proteção dos equipamentos e para o transporte da corrente elétrica. Esse tipo de sistema é chamado de TN-C (ou PME – Pen Multipoint Earthing), e é bastante comum em instalações elétricas de baixa tensão. No entanto, o uso desse sistema é desencorajado em edifícios com mais de uma unidade consumidora, pois a conexão dos PENs de diferentes unidades pode causar problemas de interferência.

No sistema TN-S, o condutor de proteção é separado do condutor neutro e é conectado diretamente ao eletrodo de aterramento. Esse tipo de sistema é chamado de TN-S (Separated), e é o mais comum em instalações elétrica de média e alta tensão. Esse sistema proporciona uma maior segurança em relação ao TN-C, pois evita interferências elétricas entre diferentes unidades consumidoras.

No sistema TN-C-S, é utilizado tanto o PEN como um condutor de proteção separado (PE). Esse tipo de sistema é chamado de TN-C-S (ou PME-S – Pen Multipoint Earthing – Separate), e é utilizado em alguns países, incluindo o Brasil.

Já o aterramento TT é um sistema de aterramento elétrico que utiliza dois condutores de proteção (PE) independentes, que são conectados a um eletrodo de aterramento externo. Esse sistema é chamado de TT porque forma um circuito em forma de “T”. Em caso de falha de isolamento, as correntes de falta são dispersas em pontos diferentes, garantindo uma maior segurança em relação ao sistema TN.

A principal diferença entre os sistemas TN e TT é que, no sistema TN, o condutor de proteção é conectado ao ponto neutro da fonte de energia elétrica, enquanto que, no sistema TT, o eletrodo de aterramento é conectado diretamente ao solo. Isso faz com que o sistema TT seja mais seguro em relação ao TN, especialmente em locais onde a qualidade do solo é baixa. No entanto, o sistema TT também apresenta algumas desvantagens, como a necessidade de um eletrodo de aterramento externo de boa qualidade e a complexidade da instalação em alguns casos.

ATERRAMENTO IT.

O aterramento IT é um tipo de sistema de aterramento elétrico que é utilizado em instalações elétricas de alta potência e que requerem um alto nível de confiabilidade e segurança. Nesse sistema, o circuito elétrico é isolado do solo por meio de uma impedância de isolamento, o que significa que não há conexão direta entre os condutores e o solo. Em vez disso, o circuito é conectado a um ponto de aterramento, que é mantido em um potencial elétrico constante em relação ao solo.

O aterramento IT é composto por um ou mais transformadores de isolamento, que são utilizados para isolar o circuito elétrico do solo. Esse tipo de sistema é capaz de detectar rapidamente falhas de isolamento e desligar o circuito antes que ocorram danos ou riscos à segurança.

Uma das principais diferenças entre o aterramento IT e os sistemas TN e TT é que, no aterramento IT, o circuito elétrico é completamente isolado do solo, enquanto que, nos sistemas TN e TT, há uma conexão direta com o solo. Isso significa que, no aterramento IT, é necessário utilizar equipamentos especiais de detecção de falhas de isolamento, como sistemas de monitoramento de corrente de fuga ou sistemas de proteção diferencial.

Outra diferença importante é que o aterramento IT requer a utilização de transformadores de isolamento, o que pode tornar o sistema mais caro e complexo em relação aos sistemas TN e TT. Além disso, o aterramento IT é mais

sensível a variações na qualidade do solo e requer um ponto de aterramento muito bem definido e monitorado.

No entanto, o aterramento IT também apresenta algumas vantagens em relação aos sistemas TN e TT. Ele é capaz de detectar falhas de isolamento com maior precisão e rapidez, proporcionando um nível de segurança mais elevado em instalações elétricas de grande porte. Além disso, o aterramento IT é capaz de operar em condições de alta umidade ou em ambientes agressivos, sem prejudicar a eficiência do sistema.

Em resumo, o aterramento IT é um sistema de aterramento elétrico que é utilizado em instalações elétricas de alta potência e que requerem um alto nível de confiabilidade e segurança. Ele apresenta diferenças significativas em relação aos sistemas TN e TT, principalmente em relação à conexão com o solo e à detecção de falhas de isolamento. No entanto, o aterramento IT também apresenta vantagens em relação aos sistemas TN e TT, como a detecção mais precisa e rápida de falhas de isolamento e a capacidade de operar em condições adversas.

NORMAS TECNICAS.

O aterramento elétrico é um assunto bastante regulamentado por normas técnicas, que visam garantir a segurança e a confiabilidade das instalações elétricas. Algumas das principais normas técnicas relacionadas ao aterramento elétrico são:

– **ABNT NBR 5410:2014:** Esta norma estabelece as condições a serem observadas na execução de instalações elétricas de baixa tensão, inclusive as de aterramento. Ela define, por exemplo, as classes de condutores de proteção, as características dos eletrodos de aterramento e as condições de resistência de terra.

– **ABNT NBR 15749:2009:** Esta norma estabelece os requisitos para projeto, instalação, comissionamento, operação e manutenção de sistemas de aterramento elétrico de subestações, estações de transformação e usinas geradoras.

– **ABNT NBR 5419:2015:** Esta norma estabelece as diretrizes para proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, incluindo as medidas de aterramento adequadas para essas estruturas.

– **ABNT NBR 5418:2005:** Esta norma estabelece as diretrizes para a medição da resistência de aterramento e das correntes de fuga em sistemas elétricos.

– **ABNT NBR 7117:2012:** Esta norma estabelece as especificações para eletrodos de aterramento, que são utilizados para garantir a conexão do sistema elétrico com a terra.

– **ABNT NBR 5410/1997:** Esta norma estabelece as condições mínimas para instalações elétricas de baixa tensão, incluindo a instalação de sistemas de aterramento.

Além dessas normas, existem ainda outras regulamentações técnicas, como as normas internacionais IEC 60364 e IEC 62305, que tratam de assuntos relacionados à instalação elétrica e à proteção contra descargas atmosféricas, respectivamente.

É importante destacar que a aplicação das normas técnicas relacionadas ao aterramento elétrico deve ser feita por profissionais capacitados e habilitados, como engenheiros eletricitas e técnicos em eletricidade. A não observância dessas normas pode resultar em instalações elétricas inseguras e sujeitas a riscos de acidentes e falhas.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

Os sistemas de aterramento elétrico são compostos por uma variedade de materiais e equipamentos que têm como objetivo garantir a conexão segura entre o sistema elétrico e o solo. Dentre os principais materiais e equipamentos utilizados em sistemas de aterramento elétrico, destacam-se:

– **Cabos de aterramento:** São cabos condutores utilizados para conectar os eletrodos de aterramento à estrutura ou equipamento a ser aterrado.

Geralmente são constituídos por fios de cobre ou alumínio, e sua seção transversal deve ser dimensionada de acordo com a corrente de curto circuito que pode ocorrer no sistema.

– **Hastes de aterramento:** São elementos metálicos que são introduzidos no solo com o objetivo de aumentar a área de contato com o solo e, conseqüentemente, diminuir a resistência de terra. As hastes de aterramento podem ser de cobre, aço galvanizado, ou de outros materiais condutores.

– **Conectores de aterramento:** São peças utilizadas para interligar os cabos de aterramento às hastes de aterramento ou outros eletrodos de aterramento. Geralmente são fabricados em cobre ou latão e devem ser resistentes à corrosão e ação do tempo.

– **Malhas de aterramento:** São conjuntos de condutores dispostos de forma a aumentar a área de contato com o solo e diminuir a resistência de terra. São comumente utilizadas em sistemas de aterramento para subestações e grandes instalações elétricas. As malhas de aterramento podem ser constituídas por fios de cobre nu, trançados ou soldados.

– **Eletrodos de aterramento:** São elementos que, em contato com o solo, permitem a dissipação de cargas elétricas. Podem ser hastes, placas, anéis ou outros dispositivos condutores. A escolha do tipo de eletrodo de aterramento deve levar em conta o tipo de solo, a corrente de falha do sistema e outras variáveis.

– **Dispositivos de proteção contra surtos:** São equipamentos utilizados para proteger os equipamentos elétricos contra danos causados por sobretensões transitórias, como as provocadas por descargas atmosféricas. Podem ser instalados em conjunto com o sistema de aterramento, e geralmente são constituídos por varistores, diodos de avalanche ou outros dispositivos semelhantes.

– **Instrumentos de medição:** São equipamentos utilizados para medir a resistência de terra, as correntes de fuga e outras grandezas elétricas

relacionadas ao sistema de aterramento. Podem ser amperímetros, voltímetros, terrômetros, entre outros.

Todos esses materiais e equipamentos são importantes para garantir a segurança e a confiabilidade dos sistemas elétricos, e devem ser dimensionados e instalados de acordo com as normas técnicas e regulamentações aplicáveis. A escolha do tipo de material e equipamento deve levar em conta as características do sistema elétrico, do solo e das condições ambientais em que a instalação será feita.

Técnicas e instrumentos utilizados para medir a resistência em diferentes tipos de solos e condições ambientais.

A medição da resistência de aterramento elétrico é essencial para garantir a eficiência e a segurança dos sistemas elétricos. Existem várias técnicas e instrumentos utilizados para medir a resistência de aterramento em diferentes tipos de solos e em diferentes condições ambientais.

– **Terrômetro:** O terrômetro é um instrumento utilizado para medir a resistência de aterramento. Ele é capaz de enviar uma corrente elétrica para o solo através do eletrodo de aterramento e medir a tensão entre o eletrodo e o sistema elétrico. A partir dessas medições, é possível calcular a resistência de aterramento. O terrômetro é capaz de medir resistências de aterramento de até algumas centenas de ohms.

– **Megômetro:** O megômetro é um instrumento utilizado para medir a resistência elétrica dos materiais isolantes, como cabos e equipamentos elétricos. Ele é capaz de aplicar uma tensão elétrica de alta voltagem no material a ser medido e medir a corrente elétrica que flui através dele. No caso do aterramento elétrico, o megômetro pode ser utilizado para medir a resistência de isolamento entre o sistema elétrico e o solo.

– **Método de Wenner:** O método de Wenner é uma técnica de medição de resistência de aterramento que utiliza quatro hastes de aterramento dispostas em linha reta e igualmente espaçadas. O terrômetro é utilizado para enviar uma

corrente elétrica entre a primeira e a quarta haste, e medir a tensão entre a segunda e a terceira haste. A resistência de aterramento é calculada a partir da relação entre a tensão medida e a corrente elétrica aplicada.

– **Método de Schlumberger:** O método de Schlumberger é uma técnica de medição de resistência de aterramento que utiliza duas hastes de aterramento colocadas a uma distância variável. O terrômetro é utilizado para enviar uma corrente elétrica entre as hastes e medir a tensão entre as hastes e em pontos intermediários. A resistência de aterramento é calculada a partir da relação entre a tensão medida e a corrente elétrica aplicada, levando em conta a distância entre as hastes.

– **Método de caça:** O método de caça é uma técnica de medição de resistência de aterramento que utiliza uma haste de aterramento móvel. A haste é movida gradualmente em direção à haste fixa até que a resistência de aterramento seja medida. Esse método é utilizado em solos de alta resistividade, onde a medição com hastes fixas pode não ser precisa.

– **Correlação de potencial:** A correlação de potencial é uma técnica de medição de resistência de aterramento que utiliza dois eletrodos separados por uma distância conhecida. O terrômetro é utilizado para enviar uma corrente elétrica através do eletrodo de aterramento e medir a tensão entre os dois eletrodos. A resistência de aterramento é calculada a partir da relação entre a tensão medida e a corrente elétrica aplicada.

MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DE ATERRAMENTO ELÉTRICO.

A modelagem e simulação de sistemas de aterramento elétrico é uma ferramenta importante para avaliar o desempenho e a eficiência de sistemas de aterramento em diferentes condições de operação. A modelagem matemática e a simulação computacional permitem analisar o comportamento do sistema em tempo real e verificar as condições de segurança elétrica.

Os modelos matemáticos utilizados na modelagem de sistemas de aterramento elétrico são baseados em equações e princípios fundamentais da física e da

eletricidade. Eles podem ser usados para prever a resistência de aterramento, a distribuição de potencial no solo, a corrente de fuga e outros parâmetros elétricos do sistema.

A simulação computacional é a ferramenta utilizada para implementar esses modelos matemáticos em um ambiente de computador e analisar o comportamento do sistema de aterramento elétrico. A simulação computacional permite a visualização do sistema em tempo real, a análise de dados, a comparação de resultados e a identificação de possíveis problemas e soluções.

Existem vários softwares disponíveis para a simulação de sistemas de aterramento elétrico, como o CDEGS (Current Distribution, Electromagnetic Fields, Grounding and Soil Structure Analysis), o SAFE (Soil-Structure Analysis by Finite Elements) e o ETAP (Electrical Transient Analyzer Program). Esses softwares utilizam modelos matemáticos avançados e algoritmos de simulação para prever o comportamento de sistemas de aterramento elétrico em diferentes condições de operação. Alguns dos parâmetros elétricos mais importantes que podem ser simulados em sistemas de aterramento elétrico incluem:

– **Resistência de aterramento:** A simulação computacional pode prever a resistência de aterramento em diferentes tipos de solo, em diferentes condições climáticas e em diferentes geometrias de eletrodos de aterramento. Distribuição de potencial: A simulação computacional pode prever a distribuição de potencial no solo ao redor do sistema de aterramento elétrico, o que é importante para evitar possíveis riscos de choque elétrico.

– **Corrente de fuga:** A simulação computacional pode prever a corrente de fuga em sistemas de aterramento elétrico, o que é importante para garantir a segurança dos equipamentos e evitar possíveis problemas de interferência eletromagnética.

– **Efeito da frequência:** A simulação computacional pode prever o comportamento do sistema de aterramento elétrico em diferentes frequências,

o que é importante para sistemas que operam em frequências diferentes da rede elétrica convencional.

Em resumo, a modelagem e simulação de sistemas de aterramento elétrico são ferramentas avançadas e poderosas para avaliar a eficiência e a segurança de sistemas de aterramento elétrico em diferentes condições de operação. A utilização dessas ferramentas pode ajudar a garantir a segurança dos equipamentos e das pessoas envolvidas no sistema elétrico.

RESISTENCIA DE ATERRAMENTO.

A resistência de aterramento é uma medida da oposição oferecida pelo solo à passagem de corrente elétrica por um sistema de aterramento. Ela representa a dificuldade encontrada pela corrente elétrica para fluir do sistema de aterramento para o solo.

Em um sistema de aterramento, a resistência de aterramento é um parâmetro importante, pois ele afeta diretamente a eficiência do sistema de proteção contra choques elétricos. Quanto menor a resistência de aterramento, melhor será a dissipação da corrente elétrica para o solo e menor será o risco de choque elétrico. A resistência de aterramento depende de vários fatores, como o tipo de solo, a umidade do solo, a geometria do sistema de aterramento e a profundidade da haste ou eletrodo de aterramento. Em solos com alta condutividade elétrica, a resistência de aterramento é menor, enquanto em solos com baixa condutividade elétrica, a resistência de aterramento é maior.

Existem vários métodos para medir a resistência de aterramento, como o método de Wenner, o método de Schlumberger, o método de dipolo e o método de pinça. O método de Wenner é o método mais comumente utilizado, que envolve a colocação de quatro hastes de medição no solo em uma configuração em linha reta. Uma corrente elétrica é injetada no solo entre as duas hastes externas e a tensão é medida entre as duas hastes internas. A resistência de aterramento é calculada a partir da relação entre a tensão e a corrente elétrica injetada.

É importante destacar que a resistência de aterramento deve estar de acordo com as normas técnicas aplicáveis e com as exigências de segurança elétrica para a proteção de pessoas e equipamentos. Para sistemas de baixa tensão, a resistência de aterramento geralmente é limitada a um valor máximo de 10 ohms. Para sistemas de alta tensão, a resistência de aterramento pode ser menor, dependendo das exigências de segurança e das normas técnicas aplicáveis.

Em resumo, a resistência de aterramento é uma medida importante para a eficiência e segurança de sistemas de aterramento elétrico. Ela depende de vários fatores e pode ser medida por vários métodos. O valor da resistência de aterramento deve estar de acordo com as normas técnicas aplicáveis e as exigências de segurança elétrica.

DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL.

A distribuição de potencial no aterramento elétrico refere-se à forma como a tensão elétrica é distribuída no solo em torno do sistema de aterramento. Quando um sistema elétrico é aterrado, a corrente elétrica flui do sistema para o solo através de um ou mais eletrodos de aterramento. Essa corrente elétrica gera uma distribuição de potencial no solo em torno do sistema de aterramento.

A distribuição de potencial no aterramento elétrico é influenciada por vários fatores, como a geometria do sistema de aterramento, a resistividade do solo, a profundidade do eletrodo de aterramento, a magnitude e a frequência da corrente elétrica e a presença de outros sistemas de aterramento próximos.

Em um sistema de aterramento ideal, a distribuição de potencial seria uniforme em toda a região em torno do sistema de aterramento. No entanto, na prática, a distribuição de potencial é geralmente não uniforme, e a tensão elétrica pode variar significativamente em diferentes pontos do solo. Isso pode ser perigoso, pois uma pessoa que esteja em contato com o solo pode estar sujeita a uma diferença de potencial entre dois pontos diferentes, o que pode causar um choque elétrico.

Para minimizar os riscos associados à distribuição de potencial no aterramento elétrico, é importante projetar o sistema de aterramento de forma adequada e usar técnicas de medição para avaliar a distribuição de potencial no solo em torno do sistema de aterramento. Existem várias técnicas de modelagem e simulação que podem ser usadas para prever a distribuição de potencial em um sistema de aterramento, bem como técnicas de medição, como a técnica de potencial de terra, que pode ser usada para medir a tensão elétrica em diferentes pontos do solo.

A distribuição de potencial no aterramento elétrico refere-se à forma como a tensão elétrica é distribuída no solo em torno do sistema de aterramento. A distribuição de potencial pode ser influenciada por vários fatores e pode ser perigosa se não for controlada adequadamente. Para minimizar os riscos associados à distribuição de potencial no aterramento elétrico, é importante projetar o sistema de aterramento adequadamente e usar técnicas de medição para avaliar a distribuição de potencial no solo.

CORRENTE DE FUGA.

A corrente de fuga no aterramento elétrico é uma corrente elétrica que flui de um sistema de energia para o solo, em vez de fluir pelos condutores apropriados. A corrente de fuga pode ocorrer quando um sistema elétrico é mal projetado, mal instalado ou mal mantido, e pode ser perigosa para as pessoas e para o meio ambiente.

A corrente de fuga pode ser causada por vários fatores, como a presença de correntes parasitas, falhas de isolamento, curtos-circuitos, variações de tensão ou problemas na estrutura de aterramento. Essas correntes podem causar problemas graves, como a perda de eficiência do sistema elétrico, danos aos equipamentos elétricos, incêndios e riscos para a saúde das pessoas.

Para evitar a corrente de fuga no aterramento elétrico, é importante projetar o sistema de aterramento adequadamente, escolher os materiais apropriados, realizar manutenção regular e monitorar o sistema continuamente. Além disso, é importante garantir que todas as conexões e cabos estejam devidamente

instalados e conectados para garantir a continuidade elétrica e evitar falhas de isolamento.

Para medir a corrente de fuga no aterramento elétrico, é possível utilizar diversos instrumentos de medição, como multímetros e equipamentos de medição específicos para esse fim. Esses instrumentos permitem avaliar a quantidade de corrente de fuga que está fluindo do sistema de energia para o solo e identificar possíveis falhas no sistema de aterramento.

A corrente de fuga no aterramento elétrico é uma corrente elétrica que flui do sistema de energia para o solo de forma indesejada. Essa corrente pode ser perigosa para as pessoas e para o meio ambiente e pode ser causada por vários fatores, como falhas de isolamento, curtos-circuitos e problemas na estrutura de aterramento. Para evitar a corrente de fuga no aterramento elétrico, é importante projetar, instalar e manter o sistema de aterramento adequadamente e monitorar continuamente o sistema.

EFEITO DE FREQUENCIA.

O efeito de frequência no aterramento elétrico refere-se à variação da impedância do sistema de aterramento em relação à frequência da corrente elétrica que flui pelo sistema. Esse efeito pode ter um grande impacto no desempenho do sistema de aterramento, especialmente em sistemas elétricos com frequências variáveis, como os sistemas de corrente alternada (CA). A impedância do sistema de aterramento é a resistência oferecida pelo solo à passagem da corrente elétrica que flui do sistema elétrico para o solo. Essa impedância pode variar significativamente com a frequência da corrente elétrica que flui pelo sistema de aterramento, devido a vários fatores, como a distribuição de corrente no solo, a resistividade do solo e a geometria do sistema de aterramento.

Quando a frequência da corrente elétrica que flui pelo sistema de aterramento aumenta, a impedância do sistema de aterramento geralmente diminui, o que pode aumentar a eficiência do sistema de aterramento. No entanto, se a frequência da corrente elétrica for muito alta, a impedância do

sistema de aterramento pode começar a aumentar novamente, o que pode comprometer a eficiência do sistema de aterramento.

O efeito de frequência pode ser um problema especialmente em sistemas de aterramento de baixa resistência, como os sistemas de aterramento de malha ou de anel, que são frequentemente utilizados em instalações industriais e em sistemas de energia elétrica de alta tensão. Em tais sistemas, é importante levar em consideração o efeito de frequência ao projetar e instalar o sistema de aterramento, a fim de garantir a eficiência e a segurança do sistema.

Para lidar com o efeito de frequência no aterramento elétrico, é possível realizar simulações computacionais do sistema de aterramento em diferentes frequências, a fim de avaliar o desempenho do sistema em diferentes condições. Além disso, é possível utilizar técnicas de medição e instrumentos especiais para avaliar a impedância do sistema de aterramento em diferentes frequências e identificar possíveis problemas.

O efeito de frequência no aterramento elétrico refere-se à variação da impedância do sistema de aterramento em relação à frequência da corrente elétrica que flui pelo sistema. Esse efeito pode ter um grande impacto no desempenho do sistema de aterramento, especialmente em sistemas elétricos com frequências variáveis. Para lidar com o efeito de frequência no aterramento elétrico, é importante considerar esse fator ao projetar, instalar e monitorar o sistema de aterramento.

ANÁLISE DE FALHAS EM SISTEMA DE ATERRAMENTO.

A análise de falhas em sistemas de aterramento elétrico é um processo importante para garantir a segurança e a eficiência desses sistemas. Falhas em sistemas de aterramento elétrico podem levar a choques elétricos, incêndios, danos aos equipamentos elétricos e falhas no fornecimento de energia elétrica. Por isso, é fundamental identificar as causas dessas falhas e corrigi-las o mais rápido possível.

As principais causas de falhas em sistemas de aterramento elétrico podem incluir:

- **Corrosão das hastes de aterramento ou dos conectores:** a corrosão pode levar a uma redução na eficiência do sistema de aterramento.
- **Má conexão dos condutores de aterramento:** se os condutores de aterramento não estiverem corretamente conectados, pode haver uma resistência adicional no sistema, o que reduzirá sua eficiência.
- **Danos físicos aos componentes do sistema de aterramento:** como hastes de aterramento, condutores ou conectores.
- **Sobrecarga do sistema elétrico:** sobrecargas no sistema elétrico podem causar falhas nos componentes do sistema de aterramento.

Para identificar e corrigir as falhas em sistemas de aterramento elétrico, é necessário realizar uma análise detalhada do sistema. As técnicas utilizadas podem incluir:

- **Inspeção visual:** a inspeção visual pode ser realizada para identificar danos físicos aos componentes do sistema de aterramento, como hastes de aterramento, condutores ou conectores.
- **Medição de resistência de aterramento:** a resistência de aterramento pode ser medida com um instrumento de medição de resistência de aterramento. Se a resistência de aterramento estiver acima do valor especificado, pode haver uma falha no sistema de aterramento.
- **Análise do potencial de toque:** o potencial de toque é a tensão que pode ser experimentada por uma pessoa em contato com o solo em torno do sistema de aterramento. Se o potencial de toque for muito alto, pode haver um risco de choque elétrico.

– **Análise do potencial de passo:** o potencial de passo é a tensão que pode ser experimentada por uma pessoa que está andando perto do sistema de aterramento. Se o potencial de passo for muito alto, pode haver um risco de choque elétrico.

– **Análise de falhas de isolamento:** falhas no isolamento dos equipamentos elétricos podem afetar a eficiência do sistema de aterramento. A análise de falhas de isolamento pode ajudar a identificar esses problemas.

Uma vez que as falhas no sistema de aterramento elétrico são identificadas, as medidas corretivas podem ser tomadas, como a substituição dos componentes danificados, a melhoria da conexão dos condutores de aterramento ou a redução da sobrecarga do sistema elétrico. A análise de falhas é uma parte importante da manutenção preventiva de sistemas de aterramento elétrico e deve ser realizada regularmente para garantir a segurança e a eficiência do sistema.

ATERRAMENTO ELÉTRICO EM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS.

O aterramento elétrico é um componente fundamental em instalações industriais, uma vez que essas instalações envolvem a utilização de equipamentos elétricos de alta potência e alta voltagem, que podem representar riscos à segurança dos trabalhadores e do patrimônio em caso de falhas no sistema elétrico. Nesse contexto, o aterramento elétrico tem como objetivo principal proteger as pessoas e os equipamentos, garantindo a continuidade do serviço elétrico em caso de falhas.

Para isso, é fundamental que o aterramento elétrico seja projetado e executado de acordo com as normas de segurança elétrica aplicáveis, como a NR-10, a NBR 5410 e a NBR 5419, que estabelecem as diretrizes para a instalação e manutenção de sistemas elétricos em ambientes industriais. Além disso, é importante considerar as particularidades do ambiente de instalação, tais como a umidade do solo, a presença de corrosão, a interferência eletromagnética, entre outros.

A fim de garantir a eficácia do sistema de aterramento elétrico em instalações industriais, é necessário seguir algumas recomendações, como: Utilizar materiais de alta qualidade, tais como hastes de aterramento, cabos de cobre ou alumínio, conectores, entre outros, que ofereçam baixa resistência elétrica e alta capacidade de condução de corrente;

Utilizar técnicas de medição da resistência de aterramento, a fim de verificar a eficácia do sistema e identificar possíveis falhas;

Realizar inspeções e manutenções periódicas no sistema de aterramento elétrico, a fim de garantir a continuidade do serviço elétrico e a segurança dos trabalhadores.

No caso de falhas no sistema de aterramento elétrico, é necessário realizar uma análise detalhada para identificar as causas do problema e adotar as medidas corretivas necessárias. As principais causas de falhas em sistemas de aterramento elétrico em instalações industriais incluem a corrosão dos materiais, a interferência eletromagnética, a umidade do solo, entre outras.

Para identificar as causas da falha no sistema de aterramento elétrico, é possível utilizar técnicas de medição e análise, como a medição da resistência de aterramento, a análise da distribuição de potencial elétrico, entre outras. Com base nessas informações, é possível adotar as medidas corretivas necessárias, tais como a substituição de materiais danificados, a instalação de novos sistemas de aterramento, entre outras.

O aterramento elétrico em instalações industriais é um componente fundamental para garantir a segurança dos trabalhadores e a continuidade do serviço elétrico. Para isso, é necessário seguir as normas de segurança aplicáveis, utilizar materiais de alta qualidade, realizar inspeções e manutenções periódicas, e adotar as medidas corretivas necessárias em caso de falhas no sistema de aterramento elétrico.

ATERRAMENTO ELÉTRICO EM SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL.

Com o crescente interesse em fontes de energia renovável, os sistemas de geração de energia renovável, como parques eólicos e usinas solares, têm se tornado cada vez mais comuns. No entanto, esses sistemas apresentam desafios específicos para o aterramento elétrico, o que torna necessário o uso de técnicas e equipamentos específicos para garantir a segurança e a eficiência do sistema elétrico.

De acordo com a NBR 5410, que estabelece as normas para instalações elétricas de baixa tensão, os sistemas de geração de energia renovável devem ser aterrados de acordo com as normas de segurança, a fim de garantir a proteção contra riscos de choque elétrico e proteção contra surtos de tensão. No caso de parques eólicos, o aterramento elétrico é geralmente realizado através de hastes de aterramento ou malhas de terra, que são instaladas em pontos estratégicos ao longo do parque eólico para garantir uma boa distribuição do potencial elétrico e reduzir os riscos de descargas atmosféricas.

Já em usinas solares, o aterramento elétrico é realizado através de malhas de terra eletroquímicas ou eletrodos verticais, que garantem a dissipação da corrente elétrica gerada pelas células fotovoltaicas. Além disso, é importante destacar que a escolha dos materiais e equipamentos utilizados no aterramento elétrico em sistemas de geração de energia renovável deve ser cuidadosamente avaliada, levando em consideração as características específicas do sistema elétrico e as condições ambientais em que será instalado. A utilização de materiais inadequados ou equipamentos de baixa qualidade pode comprometer a eficiência do aterramento elétrico e aumentar os riscos de acidentes.

Portanto, é fundamental que os sistemas de geração de energia renovável sejam projetados e instalados por profissionais qualificados, que possuam conhecimentos técnicos e habilidades específicas para garantir a segurança e eficiência do aterramento elétrico. Além disso, é importante que as normas e regulamentações aplicáveis sejam rigorosamente seguidas, a fim de garantir a conformidade com os padrões de segurança e qualidade.

APLICAÇÕES PRÁTICAS EM ATERRAMENTOS ELÉTRICOS.

O aterramento elétrico é uma medida de segurança fundamental para prevenir choques elétricos e garantir o bom funcionamento de sistemas elétricos. As aplicações práticas do aterramento elétrico são variadas e abrangem desde sistemas de distribuição de energia elétrica até sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Abaixo, descrevemos algumas das principais aplicações práticas do aterramento elétrico:

Sistemas de distribuição de energia elétrica

O aterramento elétrico é utilizado em sistemas de distribuição de energia elétrica para garantir a segurança dos trabalhadores que operam as linhas de transmissão e distribuição, bem como dos consumidores finais. Em sistemas de distribuição de energia elétrica, o aterramento é feito por meio de hastes de aterramento, que são conectadas à terra. A corrente elétrica flui para a terra por meio dessas hastes, protegendo as pessoas e os equipamentos contra choques elétricos.

Sistemas de iluminação pública

O aterramento elétrico também é aplicado em sistemas de iluminação pública para proteger as luminárias e os postes contra descargas atmosféricas e outras formas de interferência elétrica. O aterramento em sistemas de iluminação pública é geralmente feito por meio de hastes de aterramento e cabos condutores.

Sistemas de telecomunicações

Os sistemas de telecomunicações também requerem aterramento elétrico para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e a segurança dos trabalhadores. Em sistemas de telecomunicações, o aterramento é geralmente feito por meio de anéis de aterramento, que são conectados à terra. Esses anéis permitem que a corrente elétrica flua para a terra, protegendo os equipamentos contra descargas atmosféricas e outros tipos de interferência elétrica.

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O aterramento elétrico é um componente essencial em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Esses sistemas são projetados para proteger edifícios e outras estruturas contra os efeitos prejudiciais de raios e outras formas de interferência elétrica. O aterramento em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas é geralmente feito por meio de hastes de aterramento e cabos condutores, que são conectados à estrutura que está sendo protegida. Além dessas aplicações práticas, o aterramento elétrico também é utilizado em uma variedade de outras aplicações, incluindo sistemas de automação industrial, sistemas de automóveis e sistemas de equipamentos médicos. Em todas essas aplicações, o aterramento elétrico desempenha um papel fundamental na garantia da segurança dos trabalhadores e na proteção dos equipamentos contra interferência elétrica prejudicial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Ao longo deste estudo, foi possível entender a importância do aterramento elétrico para a segurança das pessoas e dos equipamentos elétricos, assim como as normas e técnicas utilizadas para garantir um aterramento eficiente. Foi destacado que a resistência de aterramento é um parâmetro fundamental para avaliar a qualidade do aterramento e que a distribuição de potencial pode ser um fator crítico em algumas situações. Além disso, foram abordados os conceitos de corrente de fuga e efeito de frequência, que também podem influenciar a eficiência do aterramento.

Adicionalmente, foram apresentadas as particularidades do aterramento em sistemas de geração de energia renovável, mostrando que é necessário considerar características específicas desses sistemas para garantir um aterramento adequado. Por fim, é importante destacar que a análise de falhas em sistemas de aterramento é fundamental para garantir a continuidade do serviço elétrico e a segurança das pessoas e dos equipamentos. A adoção de boas práticas de aterramento elétrico é essencial para evitar acidentes e garantir a eficiência dos sistemas elétricos. Em resumo, o estudo do aterramento elétrico é de extrema importância para profissionais da área elétrica e para a sociedade em geral, uma vez que envolve questões de segurança e eficiência energética. É

necessário estar sempre atualizado com as normas e técnicas mais recentes e realizar análises críticas e cuidadosas dos sistemas de aterramento para garantir a segurança e eficiência dos sistemas elétricos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004.

CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 14. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

FIGUEIREDO, Luiz Henrique Ferreira et al. Aterramento em parques eólicos: desafios e soluções. Revista Brasileira de Energias Renováveis, v. 8, n. 1, p. 47- 59, 2019.

GOMES, Roberto Moreira. Instalações elétricas industriais. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

OLIVEIRA, João Batista Vieira de. Aterramento elétrico: fundamentos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Érica, 2021.

PETRUCCI, Ederaldo. Aterramento elétrico: teoria e prática. São Paulo: Érica, 2014.

SCHNEIDER, Ernst. Instalações elétricas residenciais: projeto, dimensionamento e execução. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2017.

SILVA, José Roberto Vieira da. Aterramento elétrico em instalações prediais. 4. ed. São Paulo: Érica, 2020.

¹Acadêmico em Engenharia Elétrica.

Instituição: Universidade Nilton Lins (UNL) Endereço: Av. Prof. Nilton Lins, 3259,

Flores, Manaus – AM

²Graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Pós-gradualda em Engenharia de Segurança do trabalho. (UEA)

³Mestrando em Engenharia Industrial pela Fundação Universitária Iberoamericana (FUNIBER) – Florianópolis

Instituição: Universidade Nilton Lins (UNL) Endereço: Av. Prof. Nilton Lins, 3259, Flores, Manaus – AM, Brasil

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil